

КОНСЕРВАТИВНОЕ УСТРАНЕНИЕ ОСЕВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ НА УРОВНЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Скворцов А.П.

*Доктор медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Андреев П.С.

*Кандидат медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Детская республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»*

Хабибьянов Р.Я.

*Доктор медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Гильмутдинов М.Р.

*Кандидат медицинских наук
ФГБОУ ВО «Казанский государственный
медицинский университет» Минздрава России*

CONSERVATIVE ELIMINATION OF AXIAL DEFORMITIES AT THE KNEE JOINT LEVEL IN YOUNGER CHILDREN

Skvortsov A.,

*Doctor of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Andreev P.,

*Candidate of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Children's Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Khabibyanov R.,

*Doctor of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Gilmutdinov M.

*Candidate of Medical Sciences
Kazan State Medical University of the Ministry
of Health of the Russian Federation*

АННОТАЦИЯ

В работе представлен консервативный метод устранения осевых деформаций на уровне коленного сустава у детей, основанный на его применении у пациентов младшего возраста в период наибольшего функционирования зон роста с использованием законов Г.А. Илизарова. Полученные результаты в виде восстановления эпифизарного отдела сустава позволят в более старшем возрасте не только уменьшить объем выполняемой операции, но и за счет восстановления эпифизарного отдела пораженного мыщелка получить наилучшие функциональные результаты.

ABSTRACT

The paper presents a conservative method for eliminating axial deformations at the knee joint level in children, based on its use in young patients during the period of the greatest functioning of growth zones using the laws of G.A. Ilizarov. The results obtained in the form of restoration of the epiphyseal joint will allow, at an older age, not only to reduce the amount of surgery performed, but also to obtain the best functional results by restoring the epiphyseal part of the affected condyle.

Ключевые слова: осевые деформации на уровне коленного сустава у детей, коррекция.

Keywords: axial deformities at the knee joint level in children, correction.

Введение

Отличием костного скелета ребенка от взрослого является наличие функционирующих зон роста. При их частичном или полном повреждении в результате травмы или патологического процесса (опухоль, инфекция, дистрофия) наблюдается развитие различного вида ортопедических осложнений в виде укорочений или осевой деформации сегмента. Функциональная активность задействованной в патологическом процессе ростковой пластины при тотальном повреждении приводит к укорочению сегмента конечности, а при очаговом – к развитию осевых деформаций, так как в процессе роста неповрежденная часть ростковой пластины функционирует, в то время как синостозированная не работает [9, с. 242; 10, с. 112].

Количество ортопедических осложнений в виде выраженных деформаций или деструкций было бы гораздо ниже, если бы наряду с хирургическим и антибактериальным лечением пациенты одновременно получали ортопедическое пособие в виде корригирующих туторов или ортезов с целью фиксации нижних конечностей в правильном положении [6, с. 15].

Предложенные консервативные способы коррекции деформаций у детей путем редрессации, наложения тутора включают также физиотерапевтические процедуры, наложение этапных гипсовых повязок и шин, ортопедических аппаратов [1, с. 99]. Необходимо учитывать высокую активность зон роста у детей младшего возраста (от года до 5 лет) и возросшее омоложение пациентов в настоящее время с указанной патологией после перенесенного гематогенного остеомиелита [3, с. 16].

Несмотря на мнения многих авторов [8, с. 1] о низкой эффективности консервативного устранения осевых деформаций на уровне коленного сустава у детей в пользу оперативных методов, недопустимо игнорировать возможность использования ресурсов ростковых зон при коррекции у детей младшего возраста [2, с. 26]. Даже при наличии неполного устранения деформации после консервативного лечения, хирургические вмешательства, направленные на восстановление оси сегмента, будут менее травматичны, чем без предварительной консервативной коррекции.

Для консервативной коррекции известен способ нормализации роста нижних конечностей у детей при осевых деформациях [4, с. 52], в котором коррекцию осевой деформации и «нормализацию роста нижних конечностей» реализуют установкой и фиксацией жесткой распорки между коленными суставами, в частности, при вальгусной деформации и мягкой прокладки между голеностопными суставами, причем размеры жестких прокладок при уменьшении осевой деформации, также уменьшают.

Постепенное устранение асимметрии осевой нагрузки на эпиметафизарную зону росткового суставного хряща за счет мышечно-тонической силы тяги мышц нижней конечности нормализует рост конечности. Только после получения устойчивой

коррекции осевой деформации конечности разрешают опорную нагрузку ходьбы в ортопедическом туторе с коленным шарниром.

Однако причиной деформации при любом заболевании или травме является гиподисфункция наружной (развитие вальгусной), или внутренней (развитие варусной) частей ростковой пластины бедра или большеберцовой кости. Термин «наружная» или «внутренняя» часть ростковой пластины – условный и подразумевает локальную гиподисфункцию не всей ростковой пластины, а только её части.

«Нормализовать рост» нижних конечностей у детей при осевых деформациях за счет устранения асимметрии осевой нагрузки на эпиметафизарную зону ростковой пластины невозможно, так как функционирование ростковых зон происходит до окончания роста ребенка, то есть до подросткового возраста (16-18 лет). Поэтому, после выполнения даже корригирующих кортикотомий и остеотомий проблемой является развитие рецидива деформации, что вынуждает ортопедов делать коррекцию деформации неоднократно вплоть до окончания роста пациента. Поэтому термин «нормализации роста нижних конечностей у детей», в данном случае, некорректен. Кроме того, фиксация нижних конечностей ребенка в течение 1 года с помощью жесткой распорки и мягкой прокладки фиксаторами только во время дневного и ночного сна, «после получения устойчивой коррекции осевой деформации коленного сустава» не имеет физиологического смысла. Продолжительный сон в положении разгибания конечностей невозможен, а функционирование зон роста наиболее активно во время нагрузки конечности, то есть днем во время ходьбы. Опорная нагрузка ходьбы даже в обычном ортопедическом туторе с коленным шарниром без разгрузки (дистракционных усилий) области пораженной части ростковой пластины все равно приведет к рецидиву имеющейся деформации.

Методика

Иммобилизацию коленного сустава необходимо выполнять с помощью разгрузочных аппаратов, причем в аппаратах должна быть предусмотрена возможность постепенной коррекции вальгусно-варусной деформации на уровне коленного сустава с одновременным выведением конечности из порочного положения в положение близкое к нормокоррекции с устранением сгибательной контрактуры.

Наилучшим темпом выведения конечности из порочного положения и наиболее физиологичным является темп дистракции 1 мм в сутки - по аналогии с аппаратом Илизарова. При этом наблюдается восстановление контура отсутствующего мышечного соответствия с законом напряжения растяжением, открытого Г.А.Илизаровым [5, с. 48]. Сам Г.А. Илизаров объяснял темп дистракции 1 мм в сутки тем, что именно с таким темпом растет капилляр. Однако, поскольку развитие деформаций области коленного сустава после перенесенного острого гематогенного остеомиелита наблюдается в основном у новорожденных и детей первого года

жизни, то применение аппарата Илизарова у больных данного контингента является невозможным [2, с. 26; 3, с. 14].

Результаты исследования

Нами разработано и использовано в клинике устройство (патент РФ № 2390319 [7, с. 43]) для устранения околосуставных вальгусно-варусных деформаций на уровне коленного сустава именно у детей младшего возраста (до 3-4 лет).

Использование устройства при лечении детей этого возраста объясняется наибольшей функциональной активностью поврежденной части ростковой пластины.

Нетравматичное устранение осевой деформации у детей младшего возраста рассчитано на проявление эффекта Илизарова [5, с. 48], а именно общебиологического свойства тканей отвечать на дозированное растяжение ростом и регенерацией. Дозированное растяжение достигается не distractionными усилиями между фрагментами кости после проведения остеотомии или кортикотомии, производимого аппаратом Г.А. Илизарова, а за счет distractionных усилий на заинтересованный отдел зоны роста, создаваемых с помощью разработанного ортопедического аппарата при устранении имеющийся деформации. При устранении деформации передаются усилия на поврежденную ростковую зону подобные усилиям, создаваемым аппаратом Г.А. Илизарова при формировании distractionного костного регенерата.

Устранение околосуставных вальгусно-варусных деформаций на уровне коленного сустава у детей младшего возраста с применением разработанного ортопедического аппарата (рис. 1) включает наложение и фиксацию ортопедического аппарата на уровне коленного сустава в положении имеющейся деформации [7, с. 43]. Элементы крепления в форме разъемных гильз накладывают и фиксируют на бедре и голени пациента так, чтобы фиксированный шарнир располагался по оси движения сустава конечности пациента в положении имеющейся сгибательной контрактуры сустава, устранение которой производят дискретно ручным разгибанием коленного сустава за разъемные гильзы, вращая пластины фиксированного шарнира относительно друг друга при ослаблении их резьбового соединения по оси вращения сустава. Темп коррекции разгибания составляет один зубец в сутки. При выраженных контрактурах темп разгибания увеличивают до наступления болевого синдрома и при его развитии делают перерыв на 2-3 дня. Процесс продолжают до полного устранения контрактуры, после чего производят устранение вальгусной или варусной деформации с выведением позиции бедра и голени до анатомически правильного положения биомеханической оси конечности. Темп distraction подбирают индивидуально и в первые 10 дней он не превышает 1 мм в сутки на вогнутой стороне деформации и обеспечивается поворотом гайки, установленной в кронштейне, на один оборот. Далее его выбирают в зависимости от рентгенологических показателей «созревания» регенерата и, как правило, снижают до

значения 0,25 мм в сутки, что соответствует повороту упомянутой гайки на 1/4 оборота. Одновременно осуществляют нагрузку на конечность, для чего в обувь пациента вкладывают разгружающую стельку (рис. 2), выполненную из пенопласта. Форма стельки в поперечном сечении имеет вид прямоугольного треугольника, имеющего в основании гипотенузу и при вальгусной деформации вершина его меньшего угла обращена в наружную сторону стопы, а при варусной – к внутренней. Если пациент до начала коррекции не ходил и имеются явления остеопороза, нагрузку начинают с 1/10 веса, постепенно увеличивают и доводят до полного значения к окончанию коррекции. Определение нагрузки пациент отрабатывает с помощью напольных весов. По мере исправления деформации угол её уменьшается, нагрузку увеличивают, а форму разгружающей стельки корригируют, подрезая ее угол при вершине, обращенной в сторону, обратную деформации.

Выполнить коррекцию деформации при наличии сгибательной контрактуры коленного сустава технически невозможно, так как в этом случае distractionные усилия, передающиеся остаточным элементам сустава (связочный элемент, капсульный, надкостница) не будут соответствовать имеющемуся суставному дефекту, что приведет к формированию регенерата неправильной формы. Dистractionный регенерат формируется по направлению distractionных усилий, оказываемых на сохранившиеся параартикулярные ткани.

Целью коррекции является восстановление биомеханической оси конечности во фронтальной и сагитальной плоскостях, т.е. коррекцию положения оси бедра к оси голени в правильном положении (линия, проходящая по центру большого вертела, центру межмышечковой ямки бедренной кости, межмышечкового возвышения большеберцовой кости и середине таранной кости). При остром гематогенном остеомиелите, даже при деструкции костной ткани, имеется сохранившаяся надкостница, капсульно-связочные элементы сустава, что говорит о том, что при осуществлении distraction возможно формирование подобия distractionного регенерата и полное или частичное устранение осевой деформации сегмента. Поэтому можно считать, что процесс коррекции деформации и даже устранения дефекта метаэпифиза наружными конструкциями схож по принципу действия с аппаратом и методом Г.А. Илизарова, так часто применяемым при коррекции деформации, производимой за счет остеотомии и формирования distractionного регенерата заданной формы.

Dистraction темпом 1 мм в сутки на протяжении первых 10 дней позволяет создать distractionный регенерат длиной 1 см по общепринятой методике при коррекции деформации в аппарате Илизарова и произведенной остеотомии. Это стандартный темп distraction, предложенный Г.А. Илизаровым, поскольку капилляр может расти со скоростью не более 1 мм в сутки. При коррекции на вогнутой стороне деформации формируется дис-

тракционный регенерат треугольной формы. Зрелость сформированного регенерата, оцененная рентгенологически, позволяет определить скорость его формирования и созревания, соответственно темп distraction может снижаться до 0,25 мм в сутки.

Учитывая известный постулат открытия Г.А. Илизарова об «адекватности кровоснабжения и нагрузки» и о том, что «структуру, форму и объем опорно-двигательной системы определяет нагрузка», после устранения сгибательной контрактуры приступают к осуществлению нагрузки на конечность. При варусной деформации преобладает нагрузка на внутреннюю часть суставных хрящей, при вальгусной – на наружную часть. Для снижения этой суставной компрессии используют разгружающие стельки (рис.2). Установка этой стельки, на примере варусной деформации, преследует цель разгрузить внутреннюю часть суставного хряща с повышением нагрузки на его наружный отдел.

На рис. 1 приведен внешний вид ортопедического аппарата, где: 1 - разъемные гильзы для каждого сегмента конечности, оснащенные шинами 2, установленными по продольным осям противоположных боковых поверхностей гильз

1. 3 и 4 - кронштейны, закрепленные на каждой шине 2, в которых размещены резьбовые штанги 5, с лысками 6 по всей длине. В средней части кронштейна 4 оформлен паз 7 для установки в нем гайки 8, с возможностью вращения по резьбовой штанге 5. Смежные концы штанг 5 элементов крепления 1 образуют шарнир 9 с осями 10, радиально установленными на двух цилиндрических пластинах 11 и 12, скрепленных по центру резьбовым соединением 13. Пластины 11 и 12 образуют шарнир 14 по оси вращения сустава. Шарнир 14 является фиксированным, поскольку на встречных поверхностях пластин 11 и 12 оформлены радиально направленные зубы 15. Между пластинами 11 и 12, по оси вращения, установлена цилиндрическая пружина сжатия (не показана). При этом оси шарниров 9 на смежных концах штанг 5 перпендикулярны осям этих штанг и оси фиксированного шарнира 14, а на штангах 5 между этими шарнирами 9 и крепежными кронштейнами 4, установлены цилиндрические пружины сжатия 16.

На рис.2 – виды стелек при вальгусной, или варусной, деформации.

Рис.1. Внешний вид ортопедического аппарата

Рис. 2. Виды стелек при вальгусной, или варусной, деформации

На рис.3, рис.4 – определяется отсутствие контуров наружного мыщелка бедренной кости, следствием чего явилось развитие вальгусной деформации правого коленного сустава. Сгибательная контрактура правого коленного сустава.

На рис.6 – ортопедический аппарат, установленный на конечность пациента В., 4 лет.

Клинический пример

Пациент В., 4 лет, госпитализирован с диагнозом: «Перенесенный острый гематогенный остеомиелит дистального метаэпифиза правой бедренной кости с деструкцией мыщелка». По окончании хирургического лечения и закрытия последнего свищевого хода прошел 1 год. Ортопедического лечения больной не получал. На момент осмотра конечность находится в положении сгибательной контрактуры в коленном суставе под углом 130° и

вальгусной деформации 150° . На контрольной рентгенографии (рис. 3) определяется отсутствие контуров наружного мыщелка бедренной кости, следствием чего явилось развитие вальгусной деформации правого коленного сустава. Сгибательная контрактура правого коленного сустава. В положении имеющейся вальгусной деформации и сгибательной контрактуры коленного сустава пациенту наложили и фиксировалина бедре и голени элементы крепления ортопедического аппарата в форме разъемных гильз. При этом фиксированный шарнир расположили по оси движения сустава конечности в положении имеющейся контрактуры. Темп коррекции разгибания составил один зубец в сутки - поворот на величину (ширину) одного зубца в сутки.

Рис. 3. Контрольная рентгенограмма при поступлении

Устранение сгибательной контрактуры коленного сустава составило 5 дней. Родителям пациента даны инструкции и рекомендации по коррекции деформации, разъяснены темп дистракции и приемы обращения с аппаратом. В течение первых десяти дней коррекцию деформации проводили общепринятым темпом - 1 мм в сутки, после чего была произведена контрольная рентгенография.

На ней выявлено, что выбранный темп дистракции не обеспечивает формирования рентген-позитивного регенерата. Дальнейший темп - 0,25 мм в сутки. Одновременно с выполнением коррекции деформации и до ее окончания выполняли дозированную нагрузку на конечность, равную 1/10 веса пациента с использованием разгружающей

стельки из пенопласта, вложенной в обувь. После устранения деформации нагрузку увеличивали постепенно до наступления болевого синдрома при ходьбе. При периодическом осмотре пациента определяли уменьшение величины деформации при коррекции, в соответствии с чем уменьшали угол наклона стельки. При достижении коррекции стельку убрали. Весь процесс коррекции занял 85 дней. Из-за появившегося кратковременного болевого синдрома, коррекцию прерывали. Аппарат стабилизирован и пациент носил его в течение 11 месяцев в дистрагированном (растянутом) состоянии. На контрольной рентгенографии (рис. 4) определяется восстановление контуров наружного мыщелка бедренной кости.

Рис. 4. Контрольная рентгенограмма при выписке

Положительный эффект при использовании ортопедического аппарата получен у 5 пациентов, что позволяет рекомендовать его к широкому использованию у больных с указанной патологией.

Заключение

У детей младшего возраста лечение осевых деформаций на уровне коленного сустава необходимо начинать с консервативных методов, выполняемых разгрузочным аппаратом с возможностью постепенной коррекции осевых деформаций на уровне коленного сустава и одновременным выведением конечности из порочного положения для обеспечения ранней нагрузки. Эффективность предложенной технологии устранения осевой деформации у детей младшего возраста основана на проявлении одного из эффектов Илизарова, а именно общебиологического свойства тканей отвечать на дозированное растяжение ростом и регенерацией, а также на известном постулате Г.А. Илизарова об «адекватности кровоснабжения и нагрузки», и о том, что «структуру, форму и объем опорно-двигательной системы определяет нагрузка».

Литература

1. Азизов М.Ж., Джураев А.М., Бабажанов Д.Э. Наш опыт аппаратно-хирургического лечения осевых деформаций нижних конечностей у детей // Генный ортопедии. – 2011. – № 2 – С. 99–101.
2. Вавилов, М.А., Громов И.В., Торно Т.Э. [и др.] Управляемый рост в лечении последствий травм и врожденных деформаций нижних конечностей у детей в ортопедических клиниках г. Ярославля // Материалы международной научно-практической конференции «Илизаровские чтения». Пороки развития опорно-двигательной системы. - Курган, 2018. - С. 26-27.
3. Гильмутдинов М. Р. Оптимизация профилактики ортопедических последствий при остром ге-

матогенном метаэпифизарном остеомиелите нижних конечностей у детей: автореф. ... канд. мед. наук. – Уфа. 2010. – 23 с.

4. Евсеев В.И. Способ нормализации роста нижних конечностей у детей при осевых деформациях // Патент РФ на изобретение № 2724387. Опубликовано 23. 06. 2020. Бюллетень № 18.

5. Илизаров Г. А. Экспериментально и клинически установлено неизвестное ранее общебиологическое свойство тканей отвечать на возникающие в них дозированные напряжения, преимущественно напряжения растяжения, ростом и регенерацией, обусловленными стимуляцией процессов биосинтеза в тканях (эффект Илизарова) // Государственный реестр открытий СССР. Номер и дата приоритета: № 355 от 24 ноября 1970 г. Дата регистрации: 15 сентября 1988 г.

6. Моренко Е. С. Коррекция вальгусных и варусных деформаций на уровне коленных суставов у детей с системными дисплазиями скелета методом управляемого роста: автореф. ... канд. мед. наук. – Санкт-Петербург. 2019. – 24 с.

7. Скворцов А. П., Бизяева Л. Н., Гильмутдинов М. Р., Коблов Д. В., Айдаров В. И. Ортопедический аппарат для устранения вальгусно-варусной деформации на уровне коленного сустава. // Патент РФ на изобретение № 2390319. Опубликовано 27.05.2010. Бюллетень № 15.

8. Agrawal, N. Hemiepiphyseal stapling for treatment of genu valgum: A case report / N. Agrawal, D. Cameron, L. Wells // UPOJ. - 2009. - Vol.19. - P. 1-5.

9. Seel E.H., Noble S., Clarke N.M., Uglow M.G. Outcome of distal tibialphyseal injuries. // J Pediatr. Orthop B. 2011; 20(4):242-8. doi: 10.1097/BPB.0b013e3283467202.

10. Shaw N., Erickson C., Bryant S., et al. Regenerative Medicine Approaches for the Treatment of Pediatric Physeal Injuries. Tissue Eng Part B Rev. 2017.Aug22. doi: 10.1089/ten.TEB.2017.0274. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28830302.